

NIKOHGA MOSLASHISH DAVRIDA OILAVIY NIZOLARNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Hakimova Nargiza Djavlievna.

Xalqaro Nordik Univeristeti 2-kurs magistri

Annotatsiya. Ushbu maqolada nikohga moslashish davrida yuzaga keladigan oilaviy nizolarning psixologik xususiyatlari tahlil qilingan. Nikohga moslashish jarayonida er-xotin orasida paydo boʻladigan asosiy muammolar, ularning sabablari va psixologik jihatlari batafsil yoritib berilgan. Shuningdek, oilaviy nizolarni oldini olish va ularni bartaraf etishning samarali usullari koʻrsatib oʻtilgan. Tadqiqot natijalariga koʻra, ochiq muloqot, murosaga kelish qobiliyati hamda psixologik qoʻllab-quvvatlash nikohning mustahkamligiga ijobiy taʼsir koʻrsatadi. Maqola nikoh hayotiga yangi qadam qoʻygan juftliklar, psixologlar va oilaviy munosabatlar bilan shugʻullanuvchi mutaxassislar uchun foydali maʼlumotlarni oʻz ichiga oladi.

Kalit soʻzlar: nikohga moslashish, oilaviy nizolar, psixologik xususiyatlar, er-xotin munosabatlari, muloqot, murosaga, stress omillari, oilaviy qadriyatlar, shaxsiy chegaralar, psixologik maslahat.

Аннотация. В данной статье анализируются психологические особенности семейных конфликтов, возникающих в период адаптации к браку. Детально рассмотрены основные проблемы, возникающие между супругами, их причины и психологические аспекты. Также обсуждаются эффективные методы предотвращения и разрешения семейных конфликтов. Исследования показывают, что открытое общение, умение идти на компромисс и психологическая поддержка положительно влияют на устойчивость брака. Статья содержит полезную информацию для молодожёнов, психологов и специалистов, занимающихся семейными отношениями.

Ключевые слова: адаптация к браку, семейные конфликты, психологические особенности, взаимоотношения супругов, общение, компромисс, стрессовые факторы, семейные ценности, личные границы, психологическое консультирование.

Annotatsiya. This article analyzes the psychological characteristics of family conflicts that arise during the adaptation period to marriage. The main issues that emerge between spouses, their causes, and psychological aspects are examined in detail. Additionally, effective methods for preventing and resolving family conflicts are discussed. Research findings indicate that open communication, compromise skills, and psychological support positively impact marital stability. The article contains useful information for newlyweds, psychologists, and specialists dealing with family relationships.

Keywords: marital adaptation, family conflicts, psychological characteristics, spouse relationships, communication, compromise, stress factors, family values, personal boundaries, psychological counseling.

Jahonda nizolar oqibatida ajrim holatiga kelgan yosh oilalar bilan ishlash, ularni psixologik xususiyatlari va kelib chiqish sabablarini aniqlash, nizo va tushunmovchiliklarni oldini olish, oila barqarorligini saqlab qolishning zamonaviy yo‘llari ishlab chiqilmoqda. “an’anaviy oila modelini tarafdorlarini kamayishi, bir biriga qaramlilikdan qochish va erkin hayot tanlashning ustuvorligi, qonuniy nikohdan o‘tmasdan yashash zamonaviy oila normasiga aylanib borayotganligi va oilani patriarxal shakli unutilayotganligi juda jiddiy muammodir.”¹ Yosh oilalarda nizolarning psixologik xususiyatlarini o‘rganishda va nizolar sababli ajrim holatini olib kelgan oilalar bilan ishlashda uning hududiy xususiyatlarini e’tiborga olib individual ishlash mexanizmini takomillashtirish dolzarblashmoqda.

Jahon ta’lim va ilmiy tadqiqot muassasalarida yosh oilalarning moslashuv davrida er-xotinning munosabatlari va bir biriga adaptatsiya holati, er-xotinning oiladagi mavqeyini qabul qilish jarayonda, ya’ni, adaptatsiya davrida tushunmovchiliklar va nizolar keltirib chiqish holatlari, psixologik xususiyatlari va nizolar ajrashish holatlarni olib kelmasligi uchun psixologik ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirish, nikohga moslashish davrida nizolarni o‘rganishda oilaviy nizolar psixologiyasi, ziddiyatlarni keltirib chiqaruvchi omillarga alohida e’tibor qaratilmoqda. Bu borada yosh oilalarda ajrashish holatlari ortib borayotgan sharoitda oilalar bilan ishlash, nizolarni oldini olish maqsadida turmushgacha yoshlarni oilaga tayyorlash, shuningdek ilmiy, amaliy va yangicha yondashuv orqali yechimlarni topish masalalari davrning dolzarb muammolaridan bo‘lib qolmoqda.

Respublikamizda so‘ngi yillarda yosh oilalarda nizolarni psixologik xususiyatlarini aniqlash, oldini olishni takomillashtirish bo‘yicha me’yor-huquqiy asoslari yaratilgan. «Biz uchun muqaddas bo‘lgan oila asoslarini yanada mustahkamlash, xonadonlarda tinchlik-xotirjamlik, ahillik va o‘zaro hurmat muhitini yaratish, ma’naviy-ma’rifiy ishlarni aniq mazmun bilan to‘ldirishdan iborat

¹ <https://rubryka.com/>

bo‘lmog‘i zarur»². Oila institutini rivojlantirish, yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash, namunali oilani shakllantirish, uning ma‘naviy axloqiy muhitini va oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash yo‘nalishida ijtimoiy-psixologik tadqiqotlarni olib borish muhim ilmiy amaliy ahamiyat kasb etadi.

2023-yilning 9 oyligi bo‘yicha O‘zbekistondagi demografik ma‘lumotlarida 184 ming 461 ta nikoh ro‘yxatdan o‘tgan bo‘lsada, ajrashishlar soni 37 ming 654 tani tashkil etmoqda. Bu ayanchli sonlar ortida ota onalik mehridan mahrum bo‘lgan, ertangi kelajagiga ta’sir etuvchi oila nomli muqaddas bir dargohni yo‘qligi, ma‘naviy va moddiy kamchiliklar bor muhitda ulg‘ayishi kerak bo‘lgan yosh avlod borligi juda jamiyatimizni tashvishga soladi.

Yuqoridagilarni inobatga oladigan bo‘lsak nikohga moslashish davri turmush qurayotgan har bir juftlik uchun muhim bosqich hisoblanadi. Bu davrda er-xotin bir-birining shaxsiy fazilatlari, odatlari va turmush tarzi bilan tanishadi. Ushbu jarayonda ba’zan oilaviy nizolar kelib chiqishi mumkin. Mazkur maqolada nikohga moslashish jarayonida yuzaga keladigan oilaviy nizolarning psixologik xususiyatlari tahlil qilinadi.

Nikohga moslashish davri har bir juftlik uchun individual ravishda kechadi. Ba’zi er-xotinlar bu bosqichni osonlik bilan bosib o‘tsa, boshqalar esa muammolarga duch kelishi mumkin. Quyidagi omillar nikohga moslashish jarayoniga ta’sir qiladi:

Shaxsiy fazilatlar va xarakter mosligi – har bir insonning o‘ziga xos xulq-atvori bor, va bu nikohda muhim rol o‘ynaydi.

Oilaviy qadriyatlar va an’analar – turmush o‘rtog‘ining oilasidan olgan tarbiyasi, diniy va milliy qadriyatlari muhim omillardan biri hisoblanadi.

Ijtimoiy va iqtisodiy omillar – moliyaviy ahvol, kasbiy faoliyat va ijtimoiy mavqe er-xotin o‘rtasidagi munosabatlarga ta’sir etishi mumkin.

Nikohga moslashish davrida yuzaga keladigan nizolar quyidagi psixologik omillar bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin:

Muloqot muammolari – er-xotin orasida samimiy va ochiq muloqot yo‘qligi tushunmovchiliklarga olib kelishi mumkin.

² <https://www.gazeta.uz/uz/2018/07/25/prezident/>

Kutilmagan moslashish qiyinchiliklari – ba’zan juftliklar bir-birining ayrim jihatlarini tushunish va qabul qilishda qiyinchiliklarga duch keladi.

Shaxsiy chegaralarni buzish – turmush o’rtoqlardan biri boshqasining shaxsiy chegaralarini hurmat qilmasa, nizolar kelib chiqishi mumkin.

Stress va tashqi ta’sirlar – ish, moliyaviy bosim va oila a’zolarining aralashuvi ham oilaviy kelishmovchiliklarga sabab bo’lishi mumkin.

Oilaviy nizolarni oldini olish va ularni bartaraf etish uchun quyidagi chora-tadbirlar amalga oshirilishi mumkin:

Samarali muloqotni rivojlantirish – er-xotin bir-birining fikrlarini tinglashni va tushunishni o’rganishi kerak.

Murosaga kelish qobiliyatini shakllantirish – tomonlar o’z manfaatlarini bir-biriga zid qo’ymasdan, umumiy yechim topishga intilishi kerak.

Oilaviy maslahatchilar va psixologlarga murojaat qilish – agar nizolar kuchayib ketsa, mutaxassis yordami foydali bo’lishi mumkin.

Birgalikdagi vaqtni mazmunli o’tkazish – oilaviy hayotda birgalikda maroqli mashg’ulotlar qilish, sayohatga chiqish va umumiy qiziqishlar topish muhim ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki nikohga moslashish davrida yuzaga keladigan oilaviy nizolar tabiiy jarayon bo’lib, ularni bartaraf etish va oilaviy baxtga erishish har bir juftlikning harakati va murosaga tayyorligiga bog’liq. Ochiqko’ngillik, hurmat va bir-birini tushunish oilaviy munosabatlarning mustahkam bo’lishiga xizmat qiladi. Shuning uchun nikohga kirayotgan har bir inson oilaviy nizolarning sabablari va ularni yechish yo’llarini bilishi muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Arapbayeva D. K. Oila tipologiyasi va funksiyalarining o’ziga xos talqini. *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*. 3(1), Jan., 2023

2. Shoumarov G.B., I.O. Haydarov, N.A. Sog'inov. Oila psixologiyasi: Akad. litsey va kasb-hunar kollejlari o'quvchilari uchun o'quv qo'l. O'zbekiston Respublikasi oliy va o'rta-maxsus ta'lim vazirligi, O'rta maxsus, maxsus, kasb-hunar ta'limi markazi.- T.: «Sharq», 2010.

3. Baxtiyorovna, R. N. "Oilaviy munosabatlar psixologiyasi" – Toshkent: O’zMU nashriyoti. 2020.

4. Gottman, J. M. *The Seven Principles for Making Marriage Work*. New York: Harmony Books. 1999.
5. Minuchin, S. *Families and Family Therapy*. Harvard University Press. 1974.
6. Bo‘ronova, G. "Yosh oilalarda nizolarni boshqarish usullari" – *Psixologiya va hayot jurnali*, 3(2), 45-52. 2018.
7. Chernikov, A. V. "Семейные конфликты и пути их разрешения" – Москва: Психология и общество. 2015.
8. <https://rubryka.com/>
9. <https://www.gazeta.uz/uz/2018/07/25/prezident/>